

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Шахметова Д.С.

к.п.н., главный эксперт

*Национальной Академии образования им. Ы. Алтынсарина
Министерства Просвещения Республики Казахстан*

THE MAIN ASPECTS OF THE CONTENT AND FORMATION OF PEDAGOGICAL COMPETENCE

Shakhmetova D.

candidate of pedagogical sciences, chief expert of National Academy of Education named after Y. Alтын-sarin Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan

Аннотация

В статье рассматриваются структура и содержание педагогической компетенции. Приведен сравнительный международный анализ на ключевые компоненты педагогической компетенции. Также освещены пути и механизмы формирования педагогической компетенции в условиях непрерывного образования. Подведены итоги и выводы о важных компетенциях педагога в его профессиональной деятельности.

Abstract

The article deals with the structure and content of pedagogical competence. A comparative international analysis of the key components of pedagogical competence is given. The ways and mechanisms of the formation of pedagogical competence in the context of continuous education are also highlighted. The results and conclusions about the important competencies of the teacher in his professional activity are summed up.

Ключевые слова: Компетенция, педагогика, педагогическая деятельность, педагогическое мастерство, педагогическая компетенция, знание, умения, навыки.

Keywords: Competence, pedagogy, pedagogical activity, pedagogical skills, pedagogical competence, knowledge, abilities, skills.

Профессиональная компетенция педагога - это совокупность знаний, умений, навыков и опыта, необходимых для эффективного выполнения своих обязанностей в области образования и воспитания. Она включает в себя знание теории и практики педагогики, психологии, социологии, методологии преподавания, а также различных методик, технологий и инструментов обучения.

Важной частью профессиональной компетенции педагога является умение создавать и поддерживать позитивную, поддерживающую и стимулирующую атмосферу в классе, а также способность индивидуализировать обучение, учитывая индивидуальные потребности и способности каждого ученика.

Однако, профессиональная компетенция педагога не ограничивается только умениями в области преподавания, но также включает умение работать в команде с коллегами, родителями и учениками, умение использовать современные технологии и методы обучения, а также способность к саморазвитию и постоянному повышению квалификации.

Зарубежные страны активно работают над формированием педагогической компетенции в образовании. Например, в Финляндии педагогическая подготовка является высокоприоритетным направлением. В учебных заведениях Финляндии преподаватели должны пройти более пяти лет обучения и практики перед тем, как они могут работать в школах. В рамках этой подготовки, будущие педагоги получают знания и навыки по использованию различных методик, технологий, и психологических

подходов, которые помогают обеспечить качественное обучение для всех учащихся.

В США многие университеты предлагают программы, которые нацелены на повышение профессиональной компетенции педагогов. К примеру, Национальный институт обучения (National Institute for Learning Outcomes Assessment) призывает университеты помогать своим преподавателям развивать и улучшать свои профессиональные навыки. Институт также предлагает руководства по мониторингу и оценке педагогических результатов.

В Японии педагогическая компетенция считается одной из важнейших категорий в оценке качества образования. Вся система образования строится на многолетнем опыте, передаваемом от опытных педагогов к новичкам. Начинающие педагоги работают на стажировке под руководством более опытных коллег, что помогает им получить необходимый опыт и знания.

В целом, зарубежный опыт по формированию педагогической компетенции в образовании является очень разнообразным и включает в себя многочисленные программы, методы и технологии. Однако, важно понимать, что каждая страна должна создавать свою собственную систему, учитывая специфику своей культуры и образовательной системы.

Педагогическая компетенция включает в себя несколько компонентов:

Знания: педагог должен обладать широким кругозором, знать основы педагогики, психологии, методологии преподавания, технологий обучения,

а также иметь представление о современных трендах и вызовах в области образования.

Умения: педагог должен уметь применять свои знания на практике, разрабатывать и применять эффективные методики обучения и воспитания, организовывать учебный процесс, адаптировать его к потребностям каждого ученика.

Опыт: педагогический опыт позволяет педагогу быстрее и эффективнее решать различные задачи, такие как управление классом, организация учебного процесса, применение различных методик и технологий, а также решение конфликтных ситуаций.

Личностные качества: педагог должен обладать определенными личностными качествами, такими как эмпатия, терпимость, умение слушать и понимать учеников, умение работать в команде, способность к саморазвитию и к постоянному совершенствованию своих профессиональных навыков.

Этические принципы: педагог должен следовать этическим принципам в своей работе, уважать права и достоинство каждого ученика, обеспечивать безопасность в учебной среде, соблюдать конфиденциальность, и применять моральные и этические нормы в общении с учениками и коллегами.

Все эти компоненты педагогической компетенции тесно связаны и взаимодействуют друг с другом, обеспечивая эффективное выполнение педагогических задач и обеспечивая качественное образование для каждого ученика.

Оценка педагогической компетенции - это сложный процесс, который требует использования различных критериев. Вот некоторые из них:

1. Знания и понимание. Оценка знаний педагога по предмету, способности адаптировать содержание урока для учеников с разным уровнем подготовки.

2. Профессиональные навыки. Оценка навыков преподавания, включая планирование и проведение уроков, использование различных методов обучения, организацию деятельности учащихся.

3. Коммуникативные навыки. Оценка способности устанавливать контакт с учащимися и коллегами, умения слушать, задавать вопросы, давать обратную связь.

4. Управленческие навыки. Оценка способности педагога организовывать работу класса или школы, руководить учениками и коллегами.

5. Педагогическое мастерство. Оценка способности педагога адаптироваться к различным условиям, находить нестандартные решения, вносить инновации в учебный процесс.

6. Самооценка. Оценка педагогом своих компетенций, способности к саморазвитию и самоконтролю.

7. Результаты работы. Оценка успехов учеников, научных публикаций, участия в конференциях и других мероприятиях.

Кроме того, важным критерием оценки педагогической компетенции является соответствие педагога требованиям профессиональных стандартов и нормативных документов в области образования.

Формирование профессиональной компетенции педагога является длительным и постоянным процессом. Ниже приведены несколько механизмов, которые могут способствовать этому процессу:

✓ **Обучение и повышение квалификации.** Педагоги должны постоянно повышать свою квалификацию и получать новые знания и навыки, чтобы быть в курсе последних тенденций и разработок в области образования. Для этого можно использовать различные формы обучения, например, семинары, тренинги, онлайн-курсы.

✓ **Методическая работа.** Педагоги должны постоянно анализировать свою деятельность, совместно с коллегами и руководством школы разрабатывать новые методики и подходы, проводить обмен опытом.

✓ **Научно-исследовательская работа.** Участие в научно-исследовательских проектах и программах позволяет педагогам получать новые знания и навыки, а также разрабатывать новые методики и технологии обучения.

✓ **Открытость к инновациям.** Педагоги должны быть открыты к новым идеям и технологиям, готовы к изменениям в образовательном процессе. Для этого необходимо участвовать в различных мероприятиях, посещать выставки и конференции, чтение профессиональной литературы.

✓ **Менторство и коучинг.** Педагоги могут получать поддержку и сопровождение в своей профессиональной деятельности от опытных коллег или профессиональных коучей.

✓ **Саморазвитие и самообразование.** Педагоги должны осознавать свою ответственность за свое профессиональное развитие и работать над собой, развивать свои навыки и умения самостоятельно.

Важно понимать, что формирование профессиональной компетенции педагога является непрерывным процессом и требует постоянного развития и самосовершенствования.

Таким образом, формирование профессиональной компетенции педагога - это многолетний процесс, включающий различные механизмы и методы. Вот некоторые из них:

- образование и повышение квалификации. Педагогические учреждения предоставляют различные курсы, программы и тренинги, которые помогают педагогам повысить свою квалификацию и получить новые знания и навыки;

- менторинг и коучинг. Менторы и коучи могут помочь педагогам развивать свои навыки, учиться адаптироваться к новым условиям, находить нестандартные решения;

- самообразование. Педагоги должны быть готовы к тому, что их профессиональная деятельность требует постоянного обучения и саморазвития. Самообразование может включать чтение научных статей и книг, участие в семинарах и конференциях, общение с коллегами;

- работа в коллективе. Работа в коллективе помогает педагогам обмениваться опытом, находить решения вместе, а также поддерживать мотивацию и духовный комфорт;

- оценка и обратная связь. Регулярная оценка и обратная связь со стороны руководства, коллег и учеников помогает педагогам понимать свои сильные и слабые стороны, а также улучшать свою работу;

- использование новых технологий и методик. Педагоги должны следить за развитием новых технологий и методик, чтобы использовать их в своей работе и эффективно обучать учеников;

- организация и участие в профессиональных сообществах. Участие в профессиональных сообществах помогает педагогам быть в курсе последних новостей в своей области, обмениваться опытом и находить решения вместе.

Существует множество механизмов формирования профессиональной компетенции педагога, которые могут варьироваться в зависимости от контекста и специфики образовательного учреждения.

Профессиональное обучение. Это может быть как формальное обучение, так и неформальное, включающее участие в семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации, конференциях и других мероприятиях.

Менторинг. Это процесс, в рамках которого опытный педагог помогает новым коллегам осваивать профессиональные навыки, делиться знаниями и опытом.

Работа в коллективе. Совместная работа с опытными и компетентными педагогами может быть эффективным механизмом формирования профессиональной компетенции.

Саморазвитие. Педагог может самостоятельно изучать научную литературу, использовать различные онлайн-ресурсы для обмена опытом и знаниями.

Практический опыт. Работа с учениками, преподавание, организация учебного процесса и управление классом и школой помогают педагогу развивать свои профессиональные навыки.

Оценка и обратная связь. Педагог может использовать оценку и обратную связь от коллег, учеников и родителей, чтобы оценить свои компетенции и улучшить свою работу.

Инновации. Внедрение новых методик, технологий и педагогических решений помогает педагогу развивать свои профессиональные компетенции, совершенствовать свою работу и повышать качество образования.

Существует несколько моделей педагогической компетенции, которые разработаны учеными в области педагогики и образования. Одна из наиболее распространенных моделей - это модель компетенций профессионального педагогического

действия, разработанная немецким ученым В. Киллианом в 1980-х годах.

Модель Киллиана включает в себя 5 основных компетенций, необходимых для успешного профессионального педагогического действия:

Социальная компетенция. Включает в себя умение устанавливать контакт с учениками, родителями и коллегами, уважать различия и конфликты и эффективно коммуницировать.

Коммуникативная компетенция. Включает в себя умение понимать, анализировать и продуктивно использовать различные формы общения, такие как устная и письменная речь, а также невербальные способы общения.

Дидактическая компетенция. Включает в себя умение разрабатывать уроки, оценивать знания и умения учеников и адаптировать учебный материал к потребностям и возможностям каждого ученика.

Методическая компетенция. Включает в себя умение выбирать и использовать различные методы обучения, а также использование новых технологий и ресурсов для улучшения образовательного процесса.

Педагогическая компетенция. Включает в себя умение вести учеников к активной позиции, развивать их личностные качества, а также понимать и применять основы педагогической теории и методологии.

Эта модель педагогической компетенции широко используется в Европе и других странах, как базовый набор компетенций, необходимых для успешной педагогической деятельности.

Статья выполнена в рамках программно-целевого финансирования научно-технической программы OR 11465474 «Научные основы модернизации системы образования и науки» (2021-2023 гг., Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина).

Список литературы

1. Жарыкпаев К., Калиев С. Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы: Рауан, 1995, 512 с.
2. Сударчикова Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства: учебное пособие. – Москва: ФЛИНТА, 2014.
3. Сударчикова Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства: учебное пособие. – Москва: ФЛИНТА, 2019.
4. Кандаурова А. В., Суртаева Н. Н. Педагогическое мастерство: формирование педагогического стиля: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2019.
5. Подымова Л. С., Дубицкая Е. А., Борисова Н. Ю., Духова Л. И., Слостенин В. А. Педагогика: учебник и практикум для вузов. – Москва: Юрайт, 2022.